

osonlashadi. O'qituvchilarning vazifasi – bu usulni bosqichma-bosqich o'rgatish va dars jarayoniga samarali integratsiya qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf uchun darslik. II qism I. R. Repyova – Toshkent. “Novda Edutainmet” . 2023 – 100 b.
2. Jumayev M. E, Tadjiyeva Z. G'. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi”. Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005
3. Bikbayeva N. U. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi”. Toshkent, “O'qituvchi”, 1996 yil
4. Karimov N., To'xtayeva G. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2019.
5. G'ulomova Z. A. Boshlang'ich ta'limda fizika elementlarini o'qitish. – Samarqand: SamDU, 2021.
6. Jumayeva M.E, Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Y uchun darslik.) Toshkent. “Turon-Iqbol” 2016. 426 b.
7. Jumayeva M.E, Tadjiyeva Z.G'. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi”. (OO'Y uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005.
8. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Y uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. “O'qituvchi” 2004 .
9. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. (OO'Y uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2006.
10. Xudoyberdiyeva N. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda grafik usullarning roli". Boshlang'ich ta'lim – Ilmiy-amaliy jurnal, 2022, №3
11. ziyonet.uz – Boshlang'ich ta'limga oid metodik materiallar.

OLIIY TA'LIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Alimov A.A. Fan va texnologiyalar universiteti

Aniq fanlar kafedrasida dotsenti, t.f.n.

E-mail: samad_alimov61@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada talim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tadbiq etilishi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyati cheklanmaganligi va o'quv jarayonlarida axborot sohasining interfaol usullaridan foydalanilishining samarali tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ommaviy axborot vositalari, yoshlar, kitob, ta'lim tizimi, pedagogik texnologiyalar, zamonaviy innovatsiyalar.

Аннотация. В данной статье освещаются эффективные аспекты применения информационно-коммуникационных технологий в системе образования, о неограниченных возможностях информационно-

коммуникационных технологий и использование интерактивных методов информационной сферы в образовательных процессах.

Ключевые слова: информационные технологии, урок, средства массовой информации, молодежь, система образования, педагогические технологии, современные инновации.

Abstract: This article highlights the implementation of Information Communication Technologies in the talim system, the absence of restrictions on the possibility of Information Communication Technologies and the effectiveness of the use of interactive methods of the information sphere in educational processes..

Key words: information technology, lesson, mass media, youth, education system, pedagogica technologies, modern innovations.

XXI - asr "Axborot texnologiyalari asri"da taraqqiyot jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Globallashuv davrida fan, texnika va axborot kommunikatsiya sohalari rivojlanishi natijasida yangi imkoniyatlar vujudga kelmoqda. Shuningdek, axborot kommunikatsiya sohasi taraqqiy topmagan davrdagi eskirgan pedogogik qo'llanmalardan voz kechib, hozirda axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasidan foydalanib dars jarayonlari o'tkazish zamonamizning eng muhim talabi bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda hayotni axborot texnologoyalarisiz va Internetsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Axborot metodikasi, axborot kommunikatsiyasi va axborot texnologiyalari barkamol shaxsni rivojlantirish, g'oyaviy jihatdan inson ongini shakllantirishi, kasbiy jihatdan ta'lim pedagogikasini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda bugungi kun ya'ni "Axborot asri" zamonida axborotni olish, uzatish va tarqatishning hamda, axborot almashinishning qulay vositasi bu internetdir. Internetga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Natijada axborot-kommunikatsiyasi sohasida va axborot uzatish tizimidagi taraqqiyot ham jadallik bilan tezlashdi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasi Respublikamiz rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Aynan shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan yurtimizda axborot texnologiyalarini keng joriy etish va rivojlantirish borasidagi siyosat olib borilmoqda. Shu jumladan, Oliy o'quv yurtlarida "Ta'limda axborot texnologiyalari" fanlarining o'qitilishi axborot kommunikatsiyasini rivojlantirish yo'lida soxa mutaxassislarini etishib chiqishlariga turtki bo'lmoqda. Axborot texnologiyalari fani ham Oliy o'quv yurtlarida boshqa fanlarga ijobiy ta'sir etmoqda. Axborot texnologiyasi - bu obyekt, jarayon hodisalar holati haqidagi ma'lumotlarni bir ko'rinishdan ikkinchi, sifat jihatdan mutloq yangi ko'rinishga keltiruvchi to'plash, qayta ishlash, uzatishning vosita va usullari majmuasidan foydalanish jarayonidir. Shuning uchun ham ta'limda axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini dars jarayonlarida qo'llaganda talabalarning eshitish, ko'rish va g'oyaviy jihatdan ko'rganlari asosida fikr bildirish imkoniyati yanada oshmoqda. Hozirgi zamon metodikasida ta'lim jarayonlarini axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib darslarni imterfaol usullarda o'tkazilishii dars sifatini yaxshilab, o'quvchining bilim salohiyatini oshishiga turtki bo'lmoqda.

Axborot-kommunikatsiya sohalarida ta'lim sifatini yaxshilash, ma'naviy-g'oyaviy tarbiyasini oshirish juda muhim hisoblanadi. Huquqiy nuqtai nazardan

qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining "Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi" deb 67-moddasida tasdiqlab qo'yilgan. Hozirgi davrda matbuot, ommaviy axborot vositalari shunday qudratli kuchga aylanmoqdaki, o'z kelajagini o'ylaydigan har qaysi xalq va millat buni sezmasligi, his etmasligi mumkin emas.

Jahon miqyosida voqealar shiddat bilan kechayotgan bir paytda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, internetning beqiyos imkoniyatlaridan keng foydalanishga tayyor bo'lish matbuot, axborot va media tarmoqlari jumladan, radio va televideniya sohasida xizmat qilishga bag'ishlangan, yetuk mutaxassis bo'lishga ahd qilgan va bu sohada o'z kelajagini ko'rmoqchi bo'lgan ommaviy axborot vositalari xodimlarining faoliyat mezoniga aylanishi zarurligini barchamiz yaxshi anglaymiz.

Ta'limda axborot texnologiyalarining axborot kommunikatsiya tushunchasini g'oyaviy jihatdan tushunishni osonlashtirish maqsadida uch yo'nalishda o'rganiladi.

1. Axborotlardan foydalanish natijasida inson imkoniyatlarini bilim saviyasini shakllantirishi ta'lim sifatini oshirishga hamda o'quvchilarning bilim saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

2. Ta'lim tizimida qayta aloqani ta'minlash harakati.

3. Axborot-kommunikatsiyalaridan foydalanish ko'plab iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish yo'lidagi to'siqlarni yo'qotadi.

Axborot-tarbiyaviy faoliyatdir. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ular bilan bog'liq bo'lgan sohalar rivoji ham ta'lim tizimida eng jadal rivojlangan sektorlar hisoblanadi. Shu jumladan electron pochta kutubxonalar, kompyuter tarmoqlari va saytlar ta'lim tizimida cheksiz imkoniyatlar yaratib bermoqda. Bugungi kunda fan hamda ta'lim tizimini rivojlantirish masalasida axborot texnologiyalari o'z o'rniga egadir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishganidan so'ng ta'lim tizimini isloh qilish birinchi navbatda ta'lim hamda tarbiyaviy tizimga ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tatbiq etilishi bilan bog'liq. Mustaqillikdan so'ng "Axborot va matbuot erkinligi, fuqarolarning o'z xohish-irodasini bilidirishi davlat idoralari faoliyatining ochiqligi va oshkoraligi-Yangi O'zbekistonning sifat ko'rsatkichlaridan biriga aylanishi barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishda doril-amal bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi Prezidenti tomonidan jamiyatning huquqiy asoslarini takomillashtirish maqsadida yaxlit "Axborot kodeksi" qabul qilindi.

Xulosa o'rnida axborot sohasida ham amaliy natijalar bo'lishi asosiy mezonga aylanmoqda. Axborot-kommunikatsiya sohasidagi taraqqiyot ya'ni rivojlanishning eng asosiy maqsadi - O'zbekistonda matbuot erkinligini qonuniy asosda ta'minlanishi, axborot texnologiyalarini keng joriy etilgan demokratik mamlakatlar qatoridan o'rin olishini ta'minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi - Toshkent: "O'zbekiston". 2022. - 97 bet.